

A CONSTRUÇÃO DA HIDRELÉTRICA DE SALTO DE CAXIAS E O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES

Rubens Marcelo Suckow Bier*
Haroldo Hamm**
Julianne Heloisa Pereira Prestes***
Sandra Luíza Jaskulski****
Gilson Batista de Oliveira*****

Resumo

O presente estudo tem como objetivo verificar os efeitos sócio-econômicos da construção da Hidrelétrica de Salto Caxias no Município de Capitão Leônidas Marques, no período de 1993 a 2000. A metodologia utilizada para elaboração deste artigo foi o método dedutivo, assim como foram realizadas pesquisas de campo entre moradores, comerciantes e autoridades municipais. A pesquisa enfoca a teoria do crescimento regional, visão da polarização e planejamento e crescimento urbano; determinantes geográficos e econômicos e os impactos sócio-econômicos como as mudanças na infraestrutura sócio-econômica e geração de renda e emprego decorrentes da construção da Usina de Salto Caxias.

Palavras-chave: polarização, desenvolvimento regional, crescimento urbano.

Abstract

The present study it has as objective to verify the effect of the construction of the Plant of Salto Caxias in the City of Capitao Leonidas Marques, in the period of 1993 the 2000. The methodology used for elaboration of this article was the deductive method. Also field research was carried through between the habitants, traders and local authorities. The research focuses the theory of the regional growth, vision of the polarization and planning and urban growth; determinative geographic and economic and the partner-economic impacts as the changes in the partner-economic infrastructure and generation of decurrent income and job of the construction of the Plant of Salto de Caxias.

Key-words: polarization, regional development, urban growth.

* Graduado em Ciências Econômicas pela FAE BUSINESS SCHOOL. E-mail: Bier@onda.com.br

** Graduado em Ciências Econômicas pela FAE BUSINESS SCHOOL. E-mail: hhamm@stanadyne.com

*** Graduada em Ciências Econômicas pela FAE BUSINESS SCHOOL. E-mail: Jjhpprestes@bol.com.br

**** Graduada em Ciências Econômicas pela FAE BUSINESS SCHOOL. E-mail: Sandraljki@ig.com.br

*Artigo baseado na monografia de graduação "Os Impactos da Construção da Hidrelétrica de Salto de Caxias no Desenvolvimento do Município de Capitão Leônidas Marques no Estado do Paraná" orientada pelo Professor Gilson Batista de Oliveira e apresentada, em 2003, ao curso de Ciências Econômicas da FAE BUSINESS SCHOOL.

***** Economista. Mestre e Doutorando em Desenvolvimento Econômico pela UFPR. Professor da UNIFAE – Centro Universitário. E-mail: gilsono@fae.edu

1.Introdução

A Usina Hidrelétrica de Salto Caxias localizada no trecho final do Rio Iguaçu é considerada um modelo para o setor elétrico brasileiro, pelos cuidados sociais e ambientais tomados pela Copel – Companhia Paranaense de Energia, antes, durante e depois de sua construção.

Cabe lembrar que a construção da hidrelétrica de Salto Caxias foi aprovada após apontada a necessidade devido ao crescimento do consumo de energia elétrica no Estado do Paraná, após estudos técnicos regionais sócio-econômicos e geológicos, optou-se pelo empreendimento de menor custo e baixo impacto ambiental. A demanda de energia do estado vem crescendo devido à instalação de indústrias, aumento de áreas cultivadas e investimentos na pecuária no interior do estado. Como o Paraná é privilegiado no seu potencial hidráulico e valioso para impulsionar o desenvolvimento do estado, optou-se por este investimento.

No início o trabalho de desapropriação das terras exigiu muitas negociações e avaliações por parte dos moradores, autoridades locais e o corpo gerencial da Copel; houve todo um planejamento de realocação das famílias atingidas pela construção da Usina e este planejamento previa acompanhamento de técnicas na área de plantio e piscicultura.

Foram colocados em evidência e respeitados os acordos entre os moradores e seus anseios no que diz respeito aos reassentados.

Na parte educacional a Copel também firmou convênios com os municípios atingidos e auxiliou os municípios na aquisição de computadores, ônibus escolares e até na construção de novos prédios.

Na área social a Copel construiu em conjunto com os municípios, salões sociais, churrasqueiras perto das igrejas, devido a não construção de vilas residências próximas ao canteiro de obras, usando a infra-estrutura existente dos municípios vizinhos.

Os efeitos da instalação da Usina no município de Capitão Leônidas Marques serão discutidos pormenorizadamente nos dois últimos tópicos. Inicialmente, faz-se mister apresentar as teorias de crescimento regional e um breve histórico da instalação da hidrelétrica.

2. O Crescimento Regional

O estudo sobre a origem da renda regional, segundo a teoria do crescimento regional, conforme Clemente (1994, pág. 123), "... fornece resposta positiva a questão sob certo nível de desenvolvimento, onde uma região começaria a experimentar pressão crescente sobre a oferta interna de matérias-primas e se tornaria necessário importá-las das regiões vizinhas".

A região mais desenvolvida passa a exercer um efeito polarizante ou dominação sobre as demais, atraindo para si os recursos de capital e a população empreendedora: os desequilíbrios tenderão a se exacerbar com o passar do tempo e regiões menos favorecidas em termos de desenvolvimento se distanciada cada vez mais de regiões desenvolvidas.

Uma conseqüência importante é que no momento em que tenham alcançado um alto grau de desenvolvimento, a região torna-se bastante diferente das vilas que a circundam, no aspecto de heterogeneidade social. Esta heterogeneidade é desencadeada a partir da diversidade de funções executadas por seus habitantes e ou por outro lado, pela variedade das origens de que precede.

À medida que ocorrer um avanço no processo de interação social, os administradores sustentarão a influência exercida pela região, com o estabelecimento de uma certa ordem administrativa, tornando-se possível a discussão de um espaço político da cidade central, no qual cidades e vilas estão subordinadas às normas do centro regional.

Sabe-se na prática que o desenvolvimento regional não ocorre de uma forma uniforme, ou seja, regiões que possuem uma infra-estrutura como rodovias, energia, comunicação ou possuem vantagens naturais estarão mais aptas para um crescimento regional e urbano, por sua vez acabam se tornando pólos importantes, desta forma estarão atraindo para si fatores importantes de produção como trabalho, capital, empresariado e um centro importante para decisões políticas.

As regiões periféricas, cidades vizinhas do centro decisório, estarão submissas a esta região mais desenvolvida, caracterizando uma relação entre centros e periferias, podemos considerar esta relação como um subsistema e sendo o conjunto de subsistemas formando um sistema maior, estes subsistemas interagem entre si criando dependências econômicas, públicas e administrativas.

3. A Instalação da Hidrelétrica de Salto Caxias

O trecho do Rio Iguaçu entre a UHE de Salto Osório e o local denominado Salto Caxias foi estudado inicialmente em nível de inventário, por um grupo formado por empresas canadenses, americanas e técnicos brasileiros oriundos de concessionárias estaduais de energias elétricas, coordenadas pela COPEL, cuja sigla foi denominada CANAMBRA. Suas conclusões foram publicadas em 1969, o relatório originado recomendava o aproveitamento do trecho, com um desnível de 72 metros, através das Usinas de Cruzeiro e Salto Caxias.

Em 8 de abril de 1976, a Copel recebeu, através da Portaria nº 377 do Ministério das Minas e Energia, autorização para efetuar os estudos do aproveitamento hidrelétrico do trecho do Rio Iguaçu, a jusante da usina de Salto Osório até Salto Caxias.

Durante a fase de estudos, a COPEL executou um nivelamento topográfico entre a Usina de Salto Osório e o local da Usina de Salto Caxias. Foram constatadas então, diferenças em relação às cotas encontradas no inventário. A queda bruta média no trecho Osório-Caxias era de 66 metros, ao invés dos 72 metros encontrados inicialmente.

A conclusão final dos estudos de viabilidade selecionou o arranjo de Salto Caxias Alta, dentre as várias alternativas que se analisaram, pois se constituiu no aproveitamento mais econômico para o trecho do rio Iguaçu compreendido entre Salto Osório e Salto Caxias, ficando com uma potência instalada final de 1.500 Mega Watts (6 unidades de 250 Mega Watts).

Apesar do arranjo selecionado possuir itens como: maior número de propriedades atingidas foi de 968, maior área de reservatório 149,77 quilômetros, maior área inundada por classe de uso do solo 109,8 quilômetros, além de uma maior área inundada de pastagens 5.880 hectares, foi escolhido como viável levando-se em conta o fator econômico e cercando-se de todos os cuidados ambientais necessários, inclusive com a implantação de diversos programas para esse fim.

Deste modo, estabelecendo-se previsões e prognósticos de acordo com a área diretamente atingida, observou-se em primeira instância a adaptação da região ao empreendimento bem como, o comportamento esperado em virtude da construção e operação da usina. Sendo assim, a decisão pela área considerada, foi obtida pela análise que normalmente é adotada em estudos de natureza ambiental, descritos como ambiente físico, biológico e sócio-econômico e cultural.

Conforme (COPEL, 1993, pág. 17):

Alguns aspectos ambientais foram selecionados como os que sofreriam os maiores impactos nos ambientes citados: a) Relacionados ao ambiente físico: foram considerados os seguintes aspectos: quantidade e distribuição das águas; deslizamentos e erosão dos terrenos em áreas diretamente afetadas; águas subterrâneas; recursos minerais; tremores de terra e estudos que se referem ao solo (pedologia); b) Ao ambiente biológico observou-se quantidade de árvores aproveitáveis, vegetação, a resistência dos animais da região, origem, estrutura e classificação de plantas; c) O ambiente sócio-econômico abrangeu os movimentos populacionais; forma de utilização do solo urbano e rural, malha viária, telecomunicações, infra-estrutura de energia elétrica; estrutura de produção, organização social, qualidade de vida da população, identificação de população indígena na região bem como estudos sobre sinais de ocupação da área por populações antigas; d) As temperaturas médias anuais possuem uma variação de 18,5° a 20,1° e as massas de ar atuantes influenciam de maneira positiva com tempo bom e pouca nebulosidade no verão. Nos meses de inverno, a Polar Atlântica proporciona madrugadas frias e secas também com pouca nebulosidade. Estas alternâncias auxiliam no processo de evaporação média calculada.

Ao se levantar os níveis de potencialidades de uma determinada região, o estudo detalhado das condições do solo identifica-se como uma regra básica na definição de todos os possíveis aproveitamentos.

O sistema hidrográfico, movimentos epirogênicos e as alterações climáticas alternadas em períodos semi-árido e úmido constituíram a paisagem atual do relevo. A região estudada em questão tem o solo desenvolvido por rochas eruptivas basálticas, de maneira que o relevo e o clima influenciam de forma direta o desenvolvimento dos solos e cobertura vegetal. A alta pluviosidade observada na área de influência determinou a predominância de florestas, direcionando os campos as partes mais elevadas.

A avaliação de condição agrícola das terras está mais voltada a uma orientação do que para uma regra a ser obedecida, por constituir-se em um processo interpretativo sujeito a sofrer alterações devido a evoluções tecnológicas: deficiência de fertilidade; de água; excesso de água ou deficiência de oxigênio; suscetibilidade a erosão, impedimentos a mecanização.

Observação feita na área de influência ponderou que embora alguns solos sejam bastante suscetíveis a erosão, a região apresenta tendência a processos erosivos por escoamento laminar. A maior parcela do relevo se apresenta como ondulado e montanhoso o que torna restritivo ao uso de moto mecanização e a ausência de aptidão agrícola induzem que estes solos devam ser mantidos com a cobertura remanescente das florestas, para a preservação da fauna e da flora. O solo embora possua sua textura bastante argilosa são bem drenados devido ao alto grau de floculação das argilas.

O solo identificado na área diretamente atingida foi definido como terras roxas estruturadas (75%), solos litólicos (12%), lactossolos roxos (4%) e cambissolos (1%). O aspecto do relevo alterna-se entre ondulado e montanhoso o que dificulta a prática da agricultura. Não foi observada a presença de efluentes poluidores, provenientes de indústrias. Também não se observou problemas de contaminação das águas por metais pesados ou bactérias coliformes ou pesticidas organoclorados. Os índices de qualidade da água das doze estações envolvidas da COPEL oscilaram entre 66 e 76 ou águas de boa qualidade.

Analisando a cobertura vegetal percebem-se alguns ambientes que possuem algumas peculiaridades. O primeiro composto de paredões de pedras, cachoeiras, margens de rios, ficaram menos sujeitos a interferência do homem. O segundo ambiente se apresenta como mais degradado por ter sofrido uma maior atuação do homem que constituiu pastagens, culturas e capoeiras em geral. O terceiro ambiente se constitui dos remanescentes da floresta estacional semidecidual, atualmente fragmentado.

Estudos destacaram na região o maior número de espécies (mamíferos), adaptados as alterações ambientais.

De acordo com estas verificações, o planejamento urbano observado, segundo informações contidas em fita de vídeo de propriedade da Biblioteca Central da Copel (VID 237), possibilitou que, após 4 anos de pesquisa e planejamento nacional fosse concluída a implantação da usina que viria a transformar e melhorar a qualidade de vida da população. Foram estudadas e consideradas as mudanças que atenuariam ou compensariam os impactos ambientais num total de 9 (nove) municípios, 28 (vinte e oito) agrupamentos e 48 (quarenta e oito) comunidades num total de 141 (cento e quarenta e um) quilômetros Quadrados.

Na década de 40 a atividade econômica predominante era o comércio de madeira, porém rapidamente ocorreu uma mudança e a atividade passa a ser agropecuária.

Num processo de inovação a Copel responsável pelas diretrizes básicas, entre elas, a fixação do trabalhador na terra, não construiu vilas novas no canteiro de obras, mas sim aproveitou e prestigiou a infra-estrutura em termos de água, energia instalada, educação e atendimento a saúde dos municípios vizinhos. Na implantação de usinas anteriores, foram construídas vilas residenciais com toda a infra-estrutura, próximas ao canteiro de obras que são áreas destinadas à construção da usina. De acordo com o depoimento do líder sindical José Uliano Camilo, presidente da CRABI, o trabalhador ao sair de seu local de origem para outro destino, deve tentar outra terra, ou em outras palavras, cultivar a terra que é o que sabem fazer.

A Lei nº 8.631 de 4/3/1993 encerrou um período de equalização tarifária no setor de energia elétrica a nível nacional que já se estendia por um período de (vinte) anos. Com esta nova lei, as tarifas passaram a ser propostas pelas próprias concessionárias, com base em seu custo de serviço, ao departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE. Extinguiu-se o antigo regime de remuneração garantida, o DNAEE acompanha as planilhas de custo das concessionárias de modo a homologar ou questionar as propostas tarifárias, com base em um critério de razoabilidade da remuneração pretendida (Portaria DNAEE n 176 de 29/03/1993).

Com o advento desta nova lei, a disponibilidade de geração própria nas concessionárias estaduais tornou-se um negócio atraente para os Estados proprietários das centrais geradoras. As tarifas de cada concessionária serão formadas com base no seu custo de serviço, o que acarretará uma maior competitividade no setor e portanto maiores benefícios para os consumidores.

Como os custos de geração podem chegar a representar 50% dos custos totais de serviço de energia elétrica, a geração mais barata têm um impacto extremamente importante nas tarifas ao consumidores finais.

Naturalmente, menores tarifas de energia elétrica são uma relevante vantagem comparativa para o desenvolvimento de um Estado, na medida em que atraem indústrias para instalação em seu território, permitem o acesso do serviço a um número maior de usuários, gerando deste modo, um grande ciclo de prosperidade. As indústrias ao se instalarem em um Estado trarão consigo renda e emprego, ao passo que quanto maior for o número de usuários, maior será naturalmente a renda auferida com o serviço disponibilizado, o que possibilita o investimento para melhoria ou até mesmo ampliação do sistema de energia elétrica. (COPEL, 1994)

Desta forma a construção da UHE na região Oeste do Paraná, teve como objetivo suprir a necessidade energética promovendo expansão industrial emprego e renda.

Uma outra possibilidade que se vislumbra, e que se constitui de grande vantagem, é a venda de energia elétrica a outros Estados vizinhos.

Sobre as perdas de produção das áreas a serem alagadas, ou seja a produção renunciada, foi feita uma análise econômica simplificada, pelos técnicos responsáveis

pela conclusão do Relatório de Impacto Ambiental-RIMA, exigido pela atual legislação ambiental.(COPEL, 1994)

Verificou-se que a COPEL possui uma grande preocupação em conciliar o desenvolvimento do estado, minimizando as perdas sobre áreas alagadas.

Da análise deste relatório pode-se concluir que dentre as alternativas I e II que estavam sendo estudadas à época, quais sejam: Caxias Baixa + Cruzeiro e Salto Caxias Alta, respectivamente, esta última com a manutenção do eixo original do salto, foi concluído que a diferença entre as pastagens inundadas (hectares) na Alternativa I (2560 hectares) e na Alternativa II (5880 hectares) foi de 3.320 hectares. Ao passo que a diferença entre a área inundada de produção de milho na Alternativa I (1.640 hectares) e a Alternativa II (4.033 hectares) foi de 2.393 hectares, na produção de feijão foi de 870 hectares, enquanto que na produção de algodão foi de 149 hectares. Deve-se levar em conta, porém que as lavouras de milho e feijão são plantadas em sistema de rotação, ou seja ocupam a mesma área em tempos diversos.

Em relação à produção anual perdida medida em toneladas, segundo a Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, a diferença entre as duas alternativas seria de 6.885 toneladas para o milho, de 917 toneladas para o feijão e de 204 toneladas para o algodão, vendidos segundo o preço pago ao produtor na data de 22/10/93, ao preço unitário medido em dólares de 115 US\$ para o milho, 450 US\$ para o feijão e de 350 US\$ para o algodão, totalizando 791,8 US\$; 412,7 US\$ e 71,5 US\$ respectivamente.

Quanto às perdas em pastagens, o RIMA considera como razoável estimar que a área de pastagem abrigue duas cabeças por hectares, a diferença entre as Alternativas I e II, em termos de área inundada como já foi mencionado é de 3.320 hectares¹.

4. Os Efeitos da Usina de Salto Caxias em Capitão Leônidas Marques

Com a notícia de um grande investimento a ser realizado no município, são criadas expectativas de crescimento econômico, como mostra o depoimento de Neury Antonio Bedim, comerciante da cidade. “Criou-se um sonho que significaria todo mundo rico, né, vinha a usina, vinha trazer dinheiro a rolé ...”, podemos observar através deste depoimento que criou-se uma expectativa de melhoria de vida e de investimento rápido com a notícia de abundância de capital que seria investido nos municípios afetados pela construção da UH.

Estas expectativas criam vantagens comparativas, ou seja, o mega investimento de construção da Usina Hidrelétrica atraiu um contingente maior da população em busca de novas oportunidades de trabalho e renda. De certa forma os municípios que seriam afetados pela construção da Usina naturalmente se desenvolveriam com os recursos repassados pela Copel e pelas suas exigências feitas aos municípios que acolheriam este contingente dos próprios “copelianos”.

Conforme o depoimento - concedido em entrevista – do senhor Décio Dallabrida (Prefeito do Município):

“... O município aqui mudou, quem vinha aqui em 93 e 94 e vem hoje, pergunta: O que é que aconteceu? Houve um pouco de sorte, na área de concentração de recursos, então que tinha alguma coisa para fazer, acreditou em Capitão e não nos municípios vizinhos, percebe que Boa Vista não teve esta evolução e Nova Prata faz parte do canteiro, faz divisa conosco, também não

¹ “Se todo o gado o gado que ocupasse esse espaço fosse leiteiro, partindo-se da produção anual de leite recenseada (censo, julho/93), ter-se-ia a perda de 1617.000l/ano, que ao preço de US\$ 0,50/litro, corresponderia a uma diferença de perda anual, em produção leiteira de US\$ 810.000.” Ao passo que: “Se todo o gado que ocupasse aquele espaço fosse de corte e considerando-se que o boi leve três anos para atingir a maturidade para corte, resultaria um total de 6640 cabeças, que por ano corresponderiam a 2.215 cabeças prontas para o abate. Admitindo-se o preço (São Paulo, região de Campinas) a US\$ 25 por arroba e que cada cabeça pese 20 arrobas, a diferença de perda anual, em produção de carne, seria de US\$ 1.107.000.” (COPEL, 1994).

houve esta evolução, também não foram injetados muitos recursos ... neste aspecto Capitão realmente ficou diferente... “

O comentário do senhor Décio a respeito do MCLM entende-se que empresários acreditaram no futuro deste município visualizando crescimento e futuros investimentos pela construção da UH de Salto Caxias.

O Município destacado pela eficiência de planejamento urbano e político pode melhorar o bem-estar da população no que diz respeito a infra-estrutura, conforme diz o prefeito de Capitão Leônidas Marques “ ... fizemos um projeto bastante extenso de calçamento, justamente porque a COPEL solicitou a aquisição de lotes num programa novo, no meio da cidade para os moradores da COPEL, funcionários da COPEL, a partir daí vinham os referenciais da própria COPEL e que seus funcionários tivessem ruas calçadas. ... foi feito um projeto novo e também de asfalto e a diferença entre antes e depois, limpeza da cidade, beleza da cidade, estrutura de malha viária, ela cresceu aproximadamente 70 a 80% ... “ (DALLABRIDA, Décio, depoimento 2003)

Conforme o depoimento acima a limpeza da cidade devido calçamento e asfaltamentos das ruas decorreram de acordos entre COPEL e o MCLM, facilitando o deslocamento dos funcionários e moradores.

De acordo com pesquisa feita por órgãos competentes como IBGE e IPEA verifica-se uma elevação no índice de Esperança de Vida ao nascer, em anos, de 66,99 para 67,60, para os períodos de 1990 e 2000 respectivamente. Podemos atribuir esta melhora na esperança de vida, ao trabalho conjunto da COPEL e o MCLM para a melhoria na qualidade de vida, como saúde, habitação, etc. de acordo com os entrevistados no município.

Segundo depoimento de Luiz Carlos Ledor (professor – chefe de divisão cultura e esportes da prefeitura de Capitão Leônidas Marques) “... o pessoal tem voltado bastante a atenção pra questão de saúde.” De acordo com o professor Luiz Carlos também morador do município participante da infra-estrutura da mesma verificou a melhora ocorrida na área de saúde.

Grande parte dessa evolução no sistema de saúde no município se deve ao fato que a Copel injetou recursos para que seus funcionários também pudessem usufruir deste atendimento.

“Na área de saúde nós reestruturamos o Hospital da Fundação que estava praticamente fechado por falta de estrutura física, na verdade condenado pelo SUS e aí a Copel nos forneceu os recursos, nós reformamos totalmente...” (DÉCIO, Dallabrida, em entrevista) Conforme o senhor Décio prefeito da cidade o convênio firmado entre COPEL e municípios proporcionou as reformas necessárias para a estruturação do Hospital da Fundação melhorando a área de saúde, também colaborou para o aumento na expectativa de vida citado anteriormente.

Os investimentos na área de saúde estenderam-se a implantação do curso de auxiliar de enfermagem com o objetivo de completar o quadro funcional na área de saúde com moradores do próprio município.

Outro destaque fundamental na estruturação foi a questão da Educação. Conforme órgãos como IBGE e IPEA, nos períodos de 1990 a 2000 respectivamente, temos que a taxa de alfabetização de adultos cresceu de 79,92% para 88,51% e a frequência escolar passou de 56,85% para 78,55%. Estes aumentos foram essenciais para o crescimento do índice de desenvolvimento humano, para a educação, Índice de Desenvolvimento Humano – Educação de 0,722 para 0,852 nos períodos de 1990 e 2000 respectivamente.

Com a vinda dos profissionais da COPEL e das empresas construtoras os mesmos acompanhados das respectivas famílias obrigaram o município a investimentos na área de educação, reestruturando o ensino melhorando a qualidade das escolas formando novos professores devido ao aumento da frequência escolar e a exigência dos funcionários da COPEL.

Outro destaque a educação também deve-se a recursos repassados da COPEL para os municípios com o intuito de dar condições de ensino aos filhos de funcionários da Copel.

Conforme DALLABRIDA: “...aqui nós também aumentamos em 30% a 40% a capacidade das escolas estaduais e municipais e do que aqui deu certo a concentração foi boa...” (DALLABRIDA, Décio em entrevista) De acordo com o senhor Décio o incremento da capacidade escolar ocorreu devido o aumento da demanda no ensino provenientes da concentração de famílias na construção da UH.

Assim na Educação como em outros setores ocorreu um certo inchaço de alunos durante a construção da Usina e reduzindo o numero de alunos ao término da construção.

Conforme o senhor Luiz Carlos Ledor (professor – chefe de divisão cultura e esporte da cidade) “Nós tivemos um aumento muito grande de alunos na escola desde o início a Usina então agora lógico, depois, após a construção nós temos uma redução bastante grande...” “O ciclo da construção de uma hidrelétrica exige uma concentração elevada de profissionais em vários segmentos, o que proporciona aumento de alunos nas escolas, conforme os segmentos são concluídos existe um deslocamento destes profissionais para outras frentes de trabalho em outras obras causando uma redução de alunos nas escolas.

Verifica-se outros aspectos relevantes de mudança da infra-estrutura no que se refere ao esporte e lazer e cultura, como a construção de canchas de esporte, melhoramento das praças e diversificação cultural atrelada ao grande contingente de pessoas que vieram para o município em virtude da construção da Usina.

Sobre a Cultura, Luiz Carlos Ledor: “...evolui na parte cultural que se traz informações e conhecimento de outras regiões, né, então tem o lado positivo uma passagem de informação...” conforme este depoimento o envolvimento de várias pessoas provenientes de regiões e etnias diferentes é salutar pois proporciona um aumento de informações e conhecimento entre as pessoas evoluindo culturalmente o município.

“Foram vários milhões de dólares que a COPEL entregou para nós administrarmos na área de evolução e reestruturação do município...” (DALLABRIDA, Décio em entrevista). O convênio entre COPEL e municípios tem como base o bem estar da população já existente nos municípios e as vindouras, necessitando de investimento na infra-estrutura cultura e lazer.

Os recursos repassados pela COPEL para os municípios basicamente eram todos destinados a reestruturação das infra-estruturas, pois com estas reestruturações os municípios davam condições para abrigar os funcionários da Copel e empreiteiras.

O município de Capitão Leônidas Marques obteve um destaque pois tirou para si os recursos aproveitando da melhor forma as vantagens comparativas que este possuía para com os demais municípios, atrelado a isto, um planejamento de alta competência, polarizou o município, transformando-o como referência para com os demais municípios.

A construção da barragem significa a realização de uma obra de grande parte no contexto de um ambiente de características rurais, o que implica no aumento momentâneo da população direta ou indiretamente ligado ao processo e na demanda por mercadorias e serviços, bem como interferências como novas demandas e relações pessoais, culturais e valores distintos interagindo, de forma dinâmica com o contexto regional.

Estes aspectos como mudanças na infra estrutura social e urbana básica tem como finalidade conhecer e avaliar os principais impactos e avaliar os impactos da construção da usina hidrelétrica.

Para DALLABRIDA, “...a industrialização é um fato que não dependeu da construção da usina e sim de uma preocupação da sociedade em vista de que seria o município, não é que fosse a usina...” (DALLABRIDA, Décio em entrevista)

Os investimentos gerados na região proporcionaram melhorias na área industrial já instalada não dependentes diretamente da UH.

Pelos fatos ocorridos verificou-se que a industrialização teve seu crescimento influenciado pela construção da Usina Hidrelétrica, pois, pelo grande contingente de pessoas no município, muita mão de obra foi absorvida pelas indústrias já instaladas.

De acordo com o senso feito pelo IBGE/IPEA nos períodos de 1990 e 2000 verificou-se que a renda per-capita (em R\$ “reais” do ano 2.000) passou de R\$ 111,75 (cento e onze reais e setenta e cinco centavos) para R\$ 244,61(duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos) e o índice de desenvolvimento humano para a renda (IDHM-R) passou de 0,560 para 0,691.

Isto nos mostra que o município apresentou um crescimento na renda influenciado principalmente pela construção da Usina Hidrelétrica de Salto de Caxias.

Segundo declarações feitas em pesquisas no município, verifica-se que o primeiro momento em que a Usina Hidrelétrica começou a ser construída, a renda do município foi elevada, com este aumento, é claro, houve mudanças essenciais para o desenvolvimento do município, porém ao término da obra, a renda tendeu em queda, porém em patamares superiores ao que estava antes do início da construção da Usina.

Outro fator relevante para este aumento de renda deve-se ao fato de que pessoas que trabalhavam no meio rural, saíram para trabalhar nas empreiteiras, foram treinadas e especializadas para este tipo de trabalho, ao término das obras continuaram a trabalhar em outras empreitadas, em construções de Usinas Hidrelétricas por períodos curtos de contratos, esta renda recebida então por estas pessoas, retorna para as suas famílias que continuam a morar no Município de Capitão Leônidas Marques, por conseqüência, isto faz com a renda do município cresça.

Conforme depoimento do comerciante Neury Antonio Bedim, que fala do efeito renda após a construção da obra “... estabilizou, e deu uma diminuída, porque daí a turma aprenderam que trabalhar em usina, nas empreiteiras das usinas, dá dinheiro, então ficamos aqui com mais mulheres e menos homens, por causa que daí eles saíram para trabalhar em outras usinas...”

A mão de obra usada pelas empreiteiras teve sua maioria escolhida entre os municípios da região ocasionando investimento ocorrido entre estes profissionais para a execução das tarefas nas várias fases da construção. Após o término da construção estes profissionais seguiram as empresas construtoras para outras obras iniciadas deixando para traz as famílias.

Ou seja, a Usina trouxe um efeito Renda positivo para o município durante o auge da construção, após o termino da mesma observou-se uma redução do efeito renda mas os índices não se igualam ao início do período da construção.

Outros aspectos importantes, muitos que vieram para o Município de Capitão Leônidas Marques no início da construção da UH, ficaram no local , pois já haviam instalado comércios em geral, contribuindo para este aumento da renda per-capita.

“A renda familiar neste período para muitos melhorou, conseguiram adquirir imóveis, terrenos, casas, gerando assim uma melhor condição de vida para a população direta e indiretamente.” (PILGER,Rubin “Boca” vereador da cidade em entrevista)

Observamos que a melhora no rendimento familiar causado pela construção da hidrelétrica beneficiou as famílias residentes no município a adquirirem bens duráveis trazendo maior conforto para os mesmos.

Não se pode ignorar que “...paralelamente ao crescimento urbano que teve aqui nós estruturamos a área rural, nós implantamos programas, programa que vale a pena destacar é o programa de avicultura, nós passamos de 1.993 de 20 (vinte) produtores para 250 (duzentos e cinqüenta) em 1.996...” (DALLABRIDA,Décio em entrevista).

A área rural também foi beneficiada destacando-se aqui na avicultura devido a fortes investimentos no que se refere à parte estrutural, desta forma houve um incremento

produtivo no meio rural, o que também contribuiu para o aumento do índice de desenvolvimento humano para a renda (IDHM-R), bem como no aumento da renda per-capita.

5.Considerações Finais

O processo de reestruturação do município nos apresenta um segundo aspecto que é a vantagem comparativa adquirida para o município o que atraiu uma quantidade significativamente maior de pessoas como, funcionários da Copel e empreiteiras atraindo para si o comércio, desta forma o período auge da construção da usina elevou os índices de renda do município, a níveis muito acima do que se conhecia até aquele período anterior, conforme os depoimentos de moradores, comerciantes e autoridades políticas, porém a renda decaiu logo após a conclusão da obra pelo fato da grande parte do contingente de funcionários da COPEL e empreiteiras que deixaram o município ao término da obra, no entanto a renda não atingiu os níveis anteriores ao período da construção, motivo este verificado pelo aumento do comércio e infra-estruturas como: estradas, saúde, educação instalados durante a construção da UHE.

Estes aspectos citados foram essenciais para manter grande parte da população no município, notamos claramente um efeito renda expansionista durante a construção da UHE e contracionista logo após o término da construção, mas a patamares superiores ao que se verificava anteriormente ao período, comprovado através dos dados obtidos pelo IBGE e IPEA já citados no tópico anterior.

Outro item importante a ser abordado é o aspecto do Município de Capitão Leônidas Marques se tornar uma região polarizada dentre os demais municípios que abrangem as áreas diretamente afetadas, primeiramente podemos citar a questão da acessibilidade a obra e a proximidade do município de Cascavel que é um grande centro empresarial e pólo industrial da região oeste, e pelo planejamento urbano com melhorias em praticamente todas as áreas de sua infra-estrutura social e urbana, sedia do a princípio grande parte dos escritórios administrativos tanto da Copel com das empreiteiras até a construção de uma sede administrativa na área da UHE, outro fato relevante é a modernização do sistema de saúde e educação atraindo e tornando ponto de referência para a população das cidades vizinhas.

A construção da UHE apresentou em sua grande maioria pontos fortes como uma elevação na qualidade de vida, como: ampliação de escolas e hospitais, centro de cultura e lazer, construção de ginásios e esporte, casa familiar, melhoramento nas vias públicas, calçadas e asfalto.

De acordo com levantamento feito pelo IBGE e IPEA para os anos de 1990 e 2000 respectivamente obtivemos elevação significativa em todos os índices, para o índice de desenvolvimento humano para a educação IDHM-E cresceu de 0,722 para 0,852; para o índice de desenvolvimento voltado a renda IDHM-R a elevação foi de 0,560 para 0,691 e o índice de desenvolvimento humano municipal IDHM-M a elevação foi de 0,661 para 0,751, isto fez com que o município subisse no ranking estadual e nacional tendo um destaque especial em sua classificação, sendo que a classificação no estado passou de 190º para 154º, e a classificação a nível nacional passou de 2.102º para 1.854º, verificou-se através destes índices citados que o MCLM destacou-se por uma melhora significativa no desenvolvimento social e urbano, no que se refere a educação e renda elevando o bem-estar das famílias desse município.

Pode-se destacar alguns pontos negativos para o município ao que se refere aos impactos ambientais e sociais, como alagamento de terras férteis, e morte de animais e plantas próprias da região, deslocamento de famílias de áreas alagadas e no aspecto econômico podemos destacar a queda do comércio e renda em relação ao período auge da construção mas mesmo assim acima dos níveis anteriores a construção da UHE.

Observou-se que todos os entrevistados foram unânimes em afirmar que o crescimento da região em especial o MCLM deve-se em grande parte à construção da UHE Salto Caxias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BEDIM, Neury Antonio. Comerciante, **Entrevista de Campo**. Município de Capitão Leônidas Marques, 07 de setembro de 2003.

BRASIL, Atlas do Desenvolvimento Humano no, **Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento**, CD-ROM 1998

CLEMENTE, Ademir. **Economia regional e urbana**. São Paulo : Atlas, 1994.

COPEL, Biblioteca Central **Vídeo** (VID 237).

COPEL, RIMA, **Relatório de Impacto Ambiental**, 1994. 76p.

COPEL, Superintendência de Engenharia de Geração, **Relatório Técnico do Meio Ambiente da Usina de Salto Caxias**, 2000. 37p.

COPEL, Usina Hidrelétrica de Salto Caxias, **Estudo de Impacto Ambiental**. Vol. IV Meio Socioeconômico – Diagnóstico. Nov.1993 191p.

COPEL, Usina Hidrelétrica de Salto Caxias, **Estudo de Impacto Ambiental**. Vol. V Nov.1993 131p.

DALLABRIDA, Décio. Prefeito, **Entrevista de Campo**. Município de Capitão Leônidas Marques, 08 de setembro de 2003.

GARDA, Selito Miguel. Comerciante **Entrevista de Campo**. Município de Capitão Leônidas Marques, 07 de setembro de 2003.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. São Paulo : Atlas, 1987.

HADDAD, Paulo Roberto. **Contabilidade Social e Economia regional**. Rio de Janeiro : Zahar, 1973 450p.

HILHORST, Jos G. M.. **Planejamento regional** : enfoque sobre sistemas. Rio de Janeiro : Zahar, 1973 189p.

IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <www.ibge.gov.br> Acesso em: 11 ago. 2003

IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Disponível em: <www.ipea.gov.br> Acesso em: 11 ago. 2003

JORNAL PROCAXIAS. Capitão Leônidas Marques: SEBRAE /PR e Copel, ano 1, n.2, out. 1999. 12p.

LEDOR, Luiz Carlos. Professor e Chefe de Divisão Cultura e Esporte desde 94, **Entrevista de Campo**. Município de Capitão Leônidas Marques, 07 de setembro de 2003.

Mapa geopolítico do Paraná. Disponível em:<www.pr.gov.br/mapas/geopolítico> Acesso em: 27 abril.2003.

Mapa hidrográfico do Paraná. Disponível em:<www.pr.gov.br/mapas/hidrografia> Acesso em: 27 abril.2003.

MYRDAL, Gunnar. **Teoria Econômica e Regiões Subdesenvolvidas**. Rio de Janeiro, 1957, Editora Saga 139p.

NOSCHANG, João Luiz. Morador, **Entrevista de Campo**. Município de Capitão Leônidas Marques, 07 de setembro de 2003.

RICHARDSON, Harry W.. **Elementos de economia regional**. Rio de Janeiro : Zahar, 1973.

RICHARDSON, Harry W.. **Economia Regional**. Rio de Janeiro : Zahar, 1975.

ROLIN, Cassio F. Camargo. Disponível em: <www.economia.ufpr.br/publica/textos> Acesso em 17 julho 2003.

UNDP, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Disponível em: <www.undp.org.br> Acesso em 18 ago. 2003.